

MAKTABCHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARDA ESTETIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Matrizayeva Bonu Saburjon qizi

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519437>

Annotatsiya: Estetik tarbiya Bu atrofdagi olam go'zalligini, san'atni ko'rish va uni yaratish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun bolaning shaxsiga ta'sir ko'rsatishning maqsadga muvofiq tizimli jarayoni demakdir.

Kalit so'z: estetik tarbiya, ijod, Taffakur, axloqiy va aqliy jarayonlar.

Estetik tarbiya boshqa partiyalar bilan chambarchas bog'liq ta'lim: aqliy va axloqiy bilan.

Ijod - bu atrof-muhitni o'zgartirishga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotni yaratishga qaratilgan faoliyat.

Yaratilish bolalar birinchi navbatda bolaning o'zi yoki guruhi uchun mazmunli bolalar, yaqin kattalar uchun.

Ammo bolalar ijodkorligining ahamiyati shundaki, u bola shaxsini shakllantirishga ta'sir qiladi, demak, jamiyat har kimning ijodiy rivojlanishidan manfaatdor.

Ijodga o'rgatish mumkin, ammo bu ta'lim alohida ahamiyatga ega. Bu bilim va ko'nikmalarni qanday o'rgatishiga o'xshamaydi, shu bilan birga ma'lum bilimlarni o'zlashtirmasdan va ko'nikma va qobiliyatlarni o'zlashtirmasdan ijod qilish mumkin emas.

Badiiy ijod ostida maktabgacha yoshdagi bolalar ob'ektiv mazmunli yaratilishini anglatadi (birinchi navbatda bola uchun) Yangi mahsulot (rasm, raqs, she'r, hikoya, qo'shiq va boshqalar); erta foydalanilmagan qismlar bilan tanishish va ma'lum qilish; o'yin faoliyati (ijodiy o'yinlar - o'yin muhitini yaratish, tanlov, o'yinchoqlar, almashtiriladigan narsalar va boshqalar).

Bolalar bog'chasida estetik tarbiya - bolaning estetik fazilatlarini, qobiliyatlarini namoyon qilishi, dunyoqarashini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. Jarayon, natijada o'quvchilar atrofdagi olamning go'zalligini payqash va qadrlash qobiliyatlarini rivojlantirishadi. Go'zallikni qadrlashga, uni tushunishga, unda shaxsan ishtirok etishga, "go'zallar" qonunlari asosida ijod qilishga o'rgatish bolani yoshligidan tarbiyalashning muhim qismidir.

Go'zallikka to'g'ri munosabatni tarbiyalash badiiy yoki musiqiy idrok bilan cheklanmaydi. Bu murakkab tizim: mehnatga, hayotga, kundalik hayotga, tabiatga munosabat. San'atni bilish bu tizimning axloqiy fazilatlarini, estetik hissiyotlarini va tasavvurlarini tarbiyalashga qodir bo'lgan qimmatli, samarali qismidir.

Maqsad atrof-muhitga nisbatan etarli darajada estetik munosabatni shakllantirishdir, kichkina odamga go'zallikni ko'rishga, tushunishga o'rgating. Ta'lim idrok, tasavvurni shakllantiradi, xotirani, hissiyotlarni, qiziqishni, moyillikni, qobiliyatni rivojlantiradi. Kundalik hayotga faol ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi.

chiroyli, chiroyli, oqlangan, uyg'un qadriyatlar to'g'risida g'oyani shakllantirish;
san'at, kundalik hayotda go'zallik haqidagi tasavvurlarni shakllantirish;
hissiy munosabatlarga, hamdardlik qobiliyatlariga, "did" tuyg'usiga ta'sir qilish;
ijodkorlik, badiiy tayyorgarlik uchun asos yaratadi.

Har qanday ta'lim jarayoni - bu shaxsning zarur xususiyatlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratishga qaratilgan bir necha kishining (tarbiyachi-bola) birgalikdagi faoliyati, shuning uchun o'qituvchining shaxsiyati asosiy rollardan birini o'ynaydi.

Har qanday maktabgacha tarbiya muassasasida shaxsning barcha muhim xususiyatlarini rivojlantirish imkoniyati mavjud. Oila yordamida to'g'ri tuzilgan tarbiya sxemasi bolani jamiyatning estetik jihatdan rivojlangan fuqarosi sifatida shakllantirishni kafolatlaydi.

Zehni shakllantirishda, oilaning doimiy ko'magi bilan ta'lim va tarbiya hal qiluvchi rol o'ynaydi. Adabiyot, musiqa madaniy qadriyatlari bilan tanishish bolalik davrida mavjud bo'lgan badiiy asarlarni o'rganish, ularning go'zalligini ko'rish yoki ko'rishni o'rganishga yordam beradi. Bolalar asarlarni taniy boshlaydilar, sevimli ertaklari, musiqiy asarlari paydo bo'ladi, ular bu davr uchun ular uchun estetik idealga aylanadi. Kattalar yordamida ular so'zlar va musiqaning go'zalligi va boyligini ko'rishadi. Bu kundalik hayotning shakllanishiga yanada ta'sir ko'rsatadigan badiiy didning asosidir. Lazzat hissi atrofda olamning go'zalligini his qilish, uni himoya qilish va saqlash qobiliyatini belgilaydi. Bola gulzordagi gul guldonga qaraganda go'zalroq ekanligini tushunishi kerak; poklik farovonlik va go'zallikning kafolati, boshqa ko'plab ibtidoiy qoidalar. Maktabgacha tarbiya muassasasidagi tozalik, tartib nafaqat sanitariya-gigiyena me'yorlarini saqlash bilan bog'liq. Bu tarbiyaning muhim qismidir, bolaning o'zi atrofida olam go'zalligini yoshligidanoq anglay boshlashiga yordam beradi. Atrofida ko'rgan hamma go'zal narsalarni saqlab

qolish istagi bor. Shu sababli, muassasaning barcha binolarini stilistik jihatdan izchil ravishda loyihalashtirish yaxshiroqdir. Har qanday bolalar bog'chasi va boshqa binolarning guruhlarida boshqa bolalarning rasmlari, qo'l san'atlari, xalq amaliy san'ati asarlari bo'lishi kerak.

Binolarni bezashda quyidagi tamoyillarni yodda tutish tavsiya etiladi:

Vaziyatni amaliy asoslash;

Poklikka rioya qilish;

Rang-baranglik;

Bolaning o'zi yoqtirgan elementni tezda topishi uchun zarur bo'lgan dizayndagi kontrast;

Barcha elementlarni bitta ansambl sifatida birlashtirish.

tavsifi nafaqat ularning xususiyatlari bilan tanishtiradi, balki ularga taqlid qilishni xohlaydi. Bolalar turli xil rollarni bajarishga harakat qilishadi (shifokor, o'qituvchi, politsiyachi).

San'at maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy va estetik tarbiyalashning bitmas-tuganmas vositasidir. Bu bizni go'zallikni qadrlashga, mehribon va ehtiyotkor bo'lishga o'rgatadi. Jahon va milliy san'at durdonalari bilan aloqaning natijasi - bu bolaning ma'naviy boyishi. San'atning ko'plab turlari allaqachon bolalar uchun mavjud: adabiyot, rassomchilik, me'morchilik, haykaltaroshlik, kino va teatr. Ularni ta'lim jarayonida qo'llash juda muhimdir.

Badiiy asarlar darslarni, mustaqil mashg'ulotlarni o'tkazishda ham, maktabgacha ta'lim muassasasida binolarni bezashda ham qo'llanilishi mumkin. Turli bolalar uchun ularning yoshiga mos keladigan asarlar tanlanadi. Ertaklardagi rasmlar, natyurmortlar va landshaftlar, haykaltaroshlikning kichik asarlari (yog'och, gipsdan yasalgan haykalchalar), dekorativ san'atning turli xil turlari mos keladi. Barcha tadbirlar har doim musiqa bilan birga bo'ladi.

Tabiat erta yoshda go'zallikni anglash madaniyatini shakllantirishning eng qulay vositasidir. Bu sizga atrofdagi olamning uyg'unligini, go'zalligini, ranglarining boyligini ko'rishga o'rgatishga imkon beradi. Tabiat orqali bola ko'rgan narsalari haqidagi taassurotlarini rasmlar, og'zaki hikoyalar shaklida takrorlashni o'rganadi. Ekskursiyalar, sayrlar o'z taassurotlarini uzoq vaqt qoldirishi mumkin.

Faqat tabiatni o'ylash, tabiatni aks ettiruvchi rasmlar etarli emas. Ekskursiyalar va kuzatuvlardan foydalanish o'qituvchining hikoyasi bilan birga bo'lishi shart. Tarbiyachining vazifasi shunchaki bargdagi shudring tomchisida, poyalarni bir-biriga to'qishida go'zallikni ko'rsatish emas. Bunday tadbirlar davomida o'qituvchilar tomonidan qaysi so'zlarni talaffuz qilish muhim. Maktabgacha

yoshdagi bolalar uchun tushunarli bo'lgan tabiatning go'zalligini aks ettiruvchi badiiy asarlar yordam beradi. Bu yosh estetik tarbiyaning alohida davri bo'lib, unda tarbiyachi juda muhim rol o'ynaydi. Mohir o'qituvchilar nafaqat go'zallik tuyg'usini shakllantirish uchun poydevorni mustahkamlashga qodir. Ular dunyoga munosabatni rivojlantirayotgan kichkina odamning haqiqiy estetik dunyoqarashini yaratishi mumkin.

Go'zallikni anglash tuyg'usini rivojlantirish shaxsiyatning barcha muhim tomonlarini shakllantirish bilan uzviy bog'liqdir. Maktabgacha yoshda san'atga bo'lgan muhabbat paydo bo'ladi, har bir bolaga berilgan ijodiy qobiliyat va moyillik o'zlarini e'lon qila boshlaydi. Ularni amalga oshirish uchun sizga yosh va individual xususiyatlarni hisobga olgan holda uyushgan ta'lim va tarbiya kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalash - bu jarayon, natijada bolada atrof-muhitning go'zalligini payqash, san'atni sevish va u bilan shug'ullanish qobiliyati shakllanadi. Bolaning shaxsiyatiga ta'sir qilish uning hayotining birinchi yilidan boshlanadi, bu maqsadga muvofiq va tizimli bo'lishi kerak.

Estetik tarbiyaning maqsadi bolani atrofdagi go'zallikni ko'rishga va tushunishga o'rgatishdir

Go'zallik tuyg'usini tarbiyalash nafaqat badiiy va musiqiy idrok bilan chegaralanadi. Bu bolaning ijtimoiy ish va hayotga, kundalik hayotga va tabiatga munosabatini o'z ichiga olgan butun tizim.

Ammo san'at bilimi bu ko'p qirrali tizimning eng qimmatli tarkibiy qismidir, bu bolani axloqiy tarbiyalashga, musiqiy va estetik his-tuyg'ularni, tasavvur va xayolotni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoev Sh.M. Speech at a joint meeting of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on the occasion of the inauguration of the President of the Republic of Uzbekistan "Building, together with our courageous and noble people, a free and prosperous, democratic state of Uzbekistan." - T.: "Uzbekiston", 2016. - 56 p.
2. "Pedagogical skill and pedagogical technology" T., 2003.
3. Sodikova Sh. "Preschool Pedagogy". "Sources of Thought". T: 2013, - 330 p.
4. Kadyrova F., Toshpulatova Sh., Azamova M. "Preschool Pedagogy" - T., "Spirituality". 2019.
5. Journals "Methodology of preschool education". -T:, numbers 2018, 2019, 2020, 2021.

